

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,

İşte SOSA'nın 16. Sayısı... Katkınızla, desteğiniz ile geçen dolu dolu dört yıl.

SOSA'ya başlarken Rudolf Virchow'un "Tıp sosyal bir bilimdir ve politika tıbbın daha geniş ölçekteki tanımından başka bir şey değildir" sözünü anımsatarak, ülkemizde sosyal bilimlerle halk sağlığı arasındaki uçuruma dikkat çekmiştik. Bu iki alan arasında ilişkiyi artırmak için bir katkı olarak SOSA'yı sunmuştuk. Amaçlarımızı şöyle özetlemiştik:

1. Halk sağlığı ve sosyal bilimler ortak çalışma alanlarına dikkati çekmek
2. Halk sağlığı ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri duyurmak, izlemek, paylaşmak
3. Halk sağlığı ve sosyal bilimler arasındaki çalışmaları güçlendirmek
4. Halk sağlığı ve sosyal bilimler alanında ilerde bilimsel bir derginin çıkarılmasına temel oluşturmak.

Bu amaçlar doğrultusunda ilerliyoruz. Daha ilk yılımızda bilimsel araştırmalara yer vermeye başladık ve bilimsel dergi niteliği kazandık. TR Dizine başvurduk, onların bildirdiği eksiklerimizi tamamladık. Dört gözle değerlendirmelerini bitirmelerini bekliyoruz.

Yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Katkınızla, desteğinizle birlikte yürüyoruz, birlikte güçleniyoruz. SOSA'nın 16. Sayısı bunun bir göstergesi...

İlk makale tıp, halk sağlığı ve sosyal bilimler ilişkisinin önemine vurgu yapıyor. **Buğra Taygun Gülle**'nin yazısı **Modern Tıpta Dualizmin İzleri: İndirgemecilikten Bütüncüllüğe Geçiş**, zihin-beden düalizminin tıptaki yansımalarını ele alıyor, biyomedikal modelden biyopsikososyal modele ilerleyişi anlatıyor, sağlık alanında çoğulcu ve indirgemeci olmayan bir yönelimin önemine vurgu yapıyor.

İkinci makalemiz SOSA'nın amaçlarıyla öylesine örtüşüyor ki... **Bir Eğitim Deneyimi: Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Dersi.** Bu makalede **Gökçe Hazar Otçu, Hacer Nalbant, Selma Karabey** bir tıp fakültesinde halk sağlığı uzmanlık öğrencileriyle sosyal bilimlerden öğretim üyelerinin bir araya geldiği bir kursu değerlendiriyorlar.

Pandeminin etkileri sürüyor. **Fulya Türkmençalıkoğlu, Meryem Merve Ören Çelik** pandemini oluşturduğu psikososyal baskının sağlık çalışanlarının beslenme alışkanlıklarına etkisini değerlendiriyorlar: **COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yeme Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Bir İstanbul Örneği.**

Temmuz Gönc Şavran, Çocuklarda Yetersiz Beslenme ve Eşitsizlik: Seçilmiş Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Bir Analiz adlı makalesinde çocuk yetersiz beslenmesinin arkasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikleri inceliyor ve Türkiye'nin konumunu karşılaştırmalı bir perspektifle değerlendiriyor. **Gönc Şavran**, çocuk yetersiz beslenmesiyle mücadelenin derinlemesine bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurguluyor.

Gün geçmiyor ki bir iş cinayeti gerçekleşmesin. **Ahmet Baran ve Nuray Özgülner** iş kazalarının önlenmesinde iş güvenliği kültürünün öneminden yola çıkarak yaptıkları çalışmayı **İstanbul'da Bir Tekstil İşyerinde Çalışanlar Arasında İş Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi** adlı makale ile bizlere sunuyorlar.

Deniz Gönc, Pelin Esmer'in O da bir şey mi filmi üzerinden kimlik, mekân ve hafıza arasındaki ilişkileri palimpsest yaklaşımıyla ele alarak kentsel belleğin çok katmanlı yapısını görünür kılıyor. Bu yazı mekânın geçmiş ve bugünü iç içe geçiren yaşayan bir arşiv gibi işlediğini göstererek sinemada palimpsest temelli tartışmalar için verimli bir zemin sunuyor.

Aylin Leblebici Öztürk, bu sayıda ilginç ve önemli bir soruya yanıt arıyor: "Distopik anlatılar, günümüz geç kapitalist sistemlerinin kendini teşhir etme biçimi midir, yoksa eleştiri maskesi altında bu düzenin yeniden üretimine mi hizmet eder?" **Kendini Gerçekleştiren Kehanetler: Film ve Dizilerde Distopik Anlatının İdeolojisi.** İlgi çekici ve düşündürücü bir okuma deneyimi sizi bekliyor.

Barış Baklan bir nörolog, bir akademisyen ve bir karikatürist. Dergimize de karikatürleriyle katkı sundu. **Doğal Zekâ Yapımı Çizgilerin Ustası Barış Baklan** adlı yazıda Barış Baklan'ı, kendisi gibi bir akademisyen ve bir karikatürist anlatıyor: **Oğuz Dicle**.

Dergimizin ilgi çekici dizilerinden **Hem Kitap Hem Film**. Bu kez **Spartaküs**'ü ele alıyor **Bülent Kılıç**. Howard Fast, 1952'de yazdı. Stanley Kubrick, 1960'ta sinemaya uyarladı. Filmde Kirk Douglas, Laurence Olivier, Tony Curtis ve Peter Ustinov rolleri paylaştılar. Spartaküs'ün yaşamının, romanının ve filminin macerası karşınızda...

Transhumanizm ve posthumanizm doksanlı yıllardan beri tartışılan felsefi, bilimsel ve kültürel çalışmalara konu olan kavramlardır. İnsanı ve insanın geleceğini sorgulayan bu akımlar sağlık ve tıpla da yakından ilgilidir. **Ahmet Furkan Süner** ve **Ahmet Can Bilgin, Tezler** dizisinde bu kez **Transhumanizm ve posthumanizm**'i ele alıyorlar.

SoSa'nın çok renkli ve dinamik görsel içeriğini oluştururken DALL·E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi görselleştirme araçları kullanılıyor. Bu sayının görsellerinde sonbaharın renk paleti dışavurumcu bir stilde ve kalın fırça darbeleriyle yorumlanıyor. Yazılar ise temalarıyla uyumlu ve alegorik sembolizmden yararlanan görsellerle süsleniyor. **Nuray Özgülner** ve **Salih Keskin**, sayfa tasarımıyla ve oluşturduğu dijital görselleriyle bültenimizin okunurluğuna katkıda bulunuyor.

Sonbaharı **Nuray Özgülner**'in fotoğrafı ile sunuyoruz.

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere...

Editörler